

Cycle autour des
"Grandes figures du christianisme antique en Tunisie"

Mardi 20 mai 2025
Bibliothèque diocésaine de Tunis
(Medina)

Matin

Conférence: **"Les soins des morts chrétiens en Afrique du Nord et le 'De Cura pro mortuis' de Saint Augustin"**. Le petit traité de saint Augustin «De cura pro mortuis», vers 421, serait à commenter tout entier. Il est très important pour nous aider à comprendre le soins des morts et de la sépulture chrétienne dans la liturgie des premiers siècles en Afrique du Nord. Ce traité fut écrit pour répondre à saint Paulin, évêque de Nole, qui avait demandé à l'auteur si la sépulture dans les églises des martyrs est de quelque utilité aux âmes des morts.

Après-midi

Visite au site archéologique aux églises paléochrétiennes de "Aradi Maius" (Sidi Jedidi près de Hammamet). Grâce à l'autorisation de l'INP de Tunis, nous allons découvrir dans ce site (interdit aux visiteurs), sa cathédrale, son baptistère, ses églises annexes et des nombreuses mosaïques funéraires encore sur place. Il est intéressant de noter que le siège épiscopal d'Aradi pourrait être une création tardive, et la communauté pouvait dépendre auparavant du siège de Puppūt (Hammamet). Seul Fortunatianus est connu par la Notitia de 484, exilé en Corse par Hunéric, et Aemilianus assiste au concile de Carthage de 525.

Le **"De cura pro mortuis gerenda"** / Les soins dû au morts

Les historiens et archéologues du christianisme ancien restent souvent perplexes devant le phénomène méditerranéen de l'inhumation *ad sanctos* et l'aspect africain est essentiel pour bien le comprendre. En effet, cette province est riche du traité de saint Augustin le *De cura pro mortuis gerenda*, seule opuscule de ce genre, et d'une très ample illustration archéologique de cette pratique funéraire. Cette richesse permet de proposer une typologie des sépultures *ad sanctos* dont les grands traits restent valables pour l'ensemble de l'Empire.

Mais à côté de la source théologique et archéologique, il manquait, en Afrique, les sources écrites qui apportent le point de vue des fidèles. En effet les épitaphes africaines sur les tombes près des saints, laconiques et d'ailleurs très peu nombreuses, n'évoquent pas les motivations des usagers, leurs espérances, leur attente, quand ils choisissent de placer leur sépulture (ou celle d'un proche) auprès d'une tombe sainte ou d'un reliquaire. Pour ce faire, il faut alors se tourner vers le christianisme italien, espagnol, français et oriental (Égypte, Syrie, Turquie, etc) avec leurs épitaphes métriques et leur littérature hagiographique.

Maintenant rentrons dans le sujet qui nous intéresse: nous allons essayer de comprendre ce que veut dire *"inhumation ad sanctos"*, les questions que cette pratique soulève et les réponses qu'ont été données.

La signification

Les premières sépultures près des saints recherchent, dès le III^e siècle en Afrique et à Rome, la proximité des tombes des martyrs dans les cimetières et les catacombes. Après la paix de l'Église, ces tombes saintes sont monumentalisées, le plus souvent enchâssées dans des basiliques cimétériales *ad corpus martyrum* (pour l'Afrique Damous el Karita, Basilique maiorum) qui attirent à

l'intérieur ou à l'entour des inhumations très nombreuses dès le milieu du IV^e siècle puisque certaines épigrammes damasiennes (pour le cas de Rome) stigmatisent leurs entassement indiscrets. Bientôt, dans la seconde moitié du IV^e siècle, les tombes de certains évêques, moines, ermites, modèles de sainteté ("nouveaux martyrs") fixent autour d'elles des noyaux d'inhumations ad sanctos (en Provence par exemple la basilique funéraire de saint Honorat à Arles). Enfin, avec l'explosion tout au cours du IV^e siècle du culte des reliques et leur commerce à travers l'Empire, et plus encore avec l'invention de nouvelles reliques à partir de la fin du siècle, les fidèles recherchent pour leurs tombes le voisinage des reliquaires et de l'autel : pourtant l'ensevelissement dans les basiliques urbaines, qui apparaît en Afrique dès le V^e siècle (à Sétif), reste peu répandu jusqu'au VII^e siècle.

Les plus privilégiés parmi ces fidèles - par leur richesse, la sainteté de leur vie, ou leur pouvoir - créent le lieu de leur sépulture près des saints, mausolées ad sanctos, basiliques consacrées pour l'inhumation des fondateurs, enfin chapelles martyriales (avec dépôts de reliques) réservées à un groupe étroit, familles nucléaires, évêques d'une cité, moines d'un couvent.

Les questions et les réponses

Ce phénomène soulève deux questions d'ordre spirituel qui impliquent la conception que les fidèles avaient de la mort: **pourquoi l'inhumation près des saints, quel secours particulier le défunt attend-il de ce voisinage? Et surtout comment, par où cette protection privilégiée lui parvient-elle, par où passe-t-elle?**

Une première réponse vient de la croyance commune de fidèles aux premiers siècles du christianisme de se faire enterrer auprès des saints, autant que possible, pour confier son corps et sa tombe au martyr, pour qu'il lui épargne violences et destructions et assure intercession auprès de Dieu (J.P. Sodini, *Les tombes privilégiées dans l'Orient chrétien*, dans "L'inhumation privilégiée du IV au VIII siècle en Occident", 235). Car dans la croyance populaire, la résurrection de la chair apparaissait liée à **l'intégrité des corps morts** préservée dans et par la tombe. Tout cela se reflète dans les épitaphes, les récits de morts, les agencements des nécropoles, etc.

Mais au V^e siècle (420-421) une autre réponse est donnée par saint Augustin au nom de l'Eglise à saint Paulin évêque de Nole (près de Naples en Italie) qui seul interroge l'évêque africain sur les avantages d'être enseveli auprès d'un saint: l'inhumation ad sanctos n'a pas d'efficacité directe sur les morts : c'est par les prières des proches, rendues plus ferventes au souvenir du martyr voisin, que les morts inhumés dans ces sépultures privilégiées reçoivent les bienfaits de Dieu. Pour asseoir cette doctrine, qui était celle de l'Eglise, Augustin ouvre le *De cura* en s'interrogeant sur l'utilité de toute sépulture, même simple.

La motivation du traité est très concrète: *"Je suis votre débiteur depuis longtemps, cher collègue dans l'épiscopat, vénérable Paulin ; car il y a longtemps que vous m'avez fait remettre une lettre par les gens de notre très-religieuse fille Flora, pour me demander s'il est utile à quelqu'un qui est mort que son corps soit enseveli auprès du tombeau d'un saint. La veuve vous avait fait une demande de ce genre pour son fils décédé dans votre pays; et vous lui avez répondu par une lettre de consolation, lui annonçant en même temps que le voeu de sa piété et de son amour maternel était accompli, et que le cadavre du fidèle jeune homme Cynégius était déposé dans la basilique du bienheureux confesseur Félix.*

A cette occasion vous m'avez écrit à moi-même. En me soumettant la question, vous me demandez de vous faire connaître mon opinion, sans me taire la vôtre. A votre avis, ce ne sont pas de vains sentiments qui portent les âmes religieuses et fidèles à rendre ces sortes de soins à leurs morts. Vous ajoutez de plus qu'on ne peut taxer de vaine pratiques la coutume universelle dans l'Eglise d'adresser des supplications pour les défunts; et vous croyez pouvoir aussi conclure de là qu'il est utile à un homme, après la mort, que la piété de ses proches pourvoie à l'inhumation de son corps en choisissant un lieu de sépulture tel, qu'il apparaisse qu'on réclame pour lui le secours des saints".

Les arguments de la réponse sont variés. Le traité s'ouvre par une réflexion longue et nuancée sur l'utilité de la sépulture, qui reprend les idées chères à l'évêque sur ce thème et le conduit à des conclusions ici fort nettes : **seuls les vivants ressentent le devoir, le besoin,**

d'ensevelir les corps, et seuls ils souffrent de les savoir *insepulti*; car les morts ne ressentent plus rien et surtout la sépulture, toute sépulture, si elle console les vivants, n'est aux défunts eux-mêmes d'aucune utilité. Ces thèmes qui reviennent d'ailleurs tout au long du *De Cura*, reprennent intégralement l'argumentation développée dans un passage de la Cité de Dieu à propos des **nombreux chrétiens laissés sans sépulture lors du sac de Rome de 410** (Civ. Dei, I, 12-13).

*“Les "monumenta" sont une consolation pour les vivants en leur permettant de perpétuer le souvenir (memoria) des morts, et donc de les rappeler dans leurs prières. Ils témoignent de la **pietas des survivants, de leur révérence envers les défunts et surtout de leur foi dans la promesse divine de la Résurrection.** Mais pour les morts eux-mêmes, l'ensevelissement ne leur assure aucun bienfait, comme la non sépulture ne leur inflige aucun châtement. A preuve les Martyrs de Lyon dont les bourreaux, en livrant leur corps aux chiens, puis au feu et au fleuve, ont interdit l'inhumation du moindre de leurs restes. Or ces martyrs dont il ne subsiste sur cette terre aucune trace physique sont assurés de la béatitude éternelle et de la résurrection finale de leur corps”. Augustin affirme: **“Nec vivorum culpa est qui non potuerunt ista praebere nec mortuorum poena qui non potuerunt ista sentire”.** Augustin montre ainsi que l'intégrité du corps n'est pas indispensable à la résurrection. Cependant, il précise la nécessité de donner une sépulture digne aux morts.*

L'explication proposée par Augustin: c'est par la *“manière de vivre par laquelle on mérite, durant la vie du corps, que les soins donnés aux morts soient utiles ; et c'est en ce sens que les actes religieux qu'on fait pour eux après la vie du corps, les aident selon ce qu'ils ont fait durant cette vie du corps. ... Ainsi le genre de vie que chacun a mené durant la vie du corps, est la cause de l'utilité ou de l'inutilité de tous les pieux devoirs qu'on peut leur rendre après cette vie. En effet, s'ils n'ont acquis en-deçà du tombeau aucun mérite en vertu duquel ces devoirs peuvent leur être utiles, vous ne leur en trouverez pas davantage au-delà. ...si les soins pieux sont utiles à quelqu'un après la mort, c'est qu'il l'a mérité durant cette vie”.*

Dans un sermon sur la résurrection des morts, Augustin insiste sur cet agir du chrétien. Il appelle les fidèles à faire inlassablement le bien tant qu'ils vivent, de telle sorte que les bonnes œuvres accomplies soient efficaces pour eux après leur mort. Le salut du défunt est conditionné par ce qu'il a vécu alors qu'il habitait encore son corps. Il axe son argumentaire sur la vie de foi et de la cohérence de vie réglée sur les valeurs morales du christianisme, véritable gage de rédemption. Sans cela, les soins et les offrandes aux morts perdent alors leur utilité. Voici comment Augustin traduit sa pensée : *“Agissons bien pendant que nous vivons. Quand nous serons morts, même si nos parents, nos amis, nos proches portent des offrandes sur nos tombes, ils les apportent pour eux qui sont vivants, non pour nous qui serons morts. C'est en effet de cette coutume que s'est moquée l'Écriture : ‘Des mets à profusion devant une bouche fermée, telles sont les offrandes déposées devant une tombe’. Il est évident qu'une telle pratique importe peu aux morts. Cette coutume est païenne et ne peut provenir de la race et du sang de justice de nos pères les patriarches”* (Sermon 361,6).

Revenant sur le *De Cura*, l'évêque d'Hippone explique le véritable sens donné aux soins de mort : **la prière et la supplication** *«... Lorsque la fidèle mère d'un fils défunt a désiré voir le corps déposé dans la basilique du martyr, elle s'est persuadée certainement que les mérites du martyr viendraient en aide à l'âme. Or cette persuasion équivalait à une supplication; c'est là ce qui fut utile au mort, et rien d'autre chose. Elle va maintenant par la pensée visiter ce tombeau, et elle recommande de plus en plus son fils dans ses prières. Comment, en cela, l'esprit du mort est-il aidé ? Est-ce le lieu ou est le corps mort qui l'aide ? Non ; c'est le vivant amour de sa mère qu'excite le souvenir du lieu. Car elle pense à la fois et à celui qu'elle recommande, et à celui à qui elle le recommande; et ce double souvenir n'émeut pas en vain cette âme religieuse.*

...celui qui adresse à Dieu des supplications pour l'âme d'un des siens qui est mort, s'intéresse vivement au lieu où il déposera le corps ; un premier sentiment d'affection choisit un lieu sanctifié, et lorsque le corps y est déposé, le souvenir du lieu sanctifié, renouvelle et augmente à son tour ce sentiment d'amour qui a précédé et produit le choix de la sépulture.

Mais alors même que cette âme religieuse ne peut inhumer celui qu'elle aime, dans le lieu qu'elle préfère, elle n'en doit pas moins continuer les supplications nécessaires et ne pas cesser de

le recommander. Peu importe le lieu où gît ou ne gît pas la chair du défunt, c'est à son esprit qu'il faut procurer le repos". Dans la conception et l'expression de cette doctrine, nous constatons l'influence de l'expérience personnelle du saint évêque lorsque sa mère Monique était agonisante à Ostie. Avant de mourir elle lui dit: *"Enterrez ce corps n'importe où ! Ne vous troublez pour lui d'aucun souci ! Tout ce que je vous demande, c'est de vous souvenir de moi à l'autel du Seigneur, où que vous soyez"* (Conf. X,26-XII,29).

Augustin conclut son traité de manière très claire: *"Soyons assurés que nous n'atteindrons les morts auxquels nous rendons des devoirs que par l'autel, la prière et l'aumône. Voilà les supplications solennelles et les sacrifices qui leur sont utiles. Sans doute ils ne profitent pas à tous, mais à ceux-là seulement qui ont mérité d'être ainsi secourus tandis qu'ils vivaient. Or, comme nous ne sommes pas à même de faire cette distinction, nous devons nous acquitter de ces devoirs envers tous ceux qui ont été régénérés (par le baptême)".*

Augustin est persuadé que l'Eucharistie à offrir pour les morts doit l'être à l'égard de tous les chrétiens baptisés. La prudence du pasteur est bien marquée, car dans une perspective de salut, Dieu seul connaît la destinée finale des morts pour qui l'Église offre le sacrifice du Christ. En même temps, il laisse comprendre la possibilité qu'elle soit inutile pour des chrétiens pécheurs impénitents, ceux qui seront éternellement damnés, comme le mauvais riche ; ceux-là ne peuvent profiter des bienfaits de l'Eucharistie, car pour eux, il n'est pas de repos en Dieu. En définitive, même si les offrandes et soins aux morts sont tolérées, il est clair pour Augustin qu'elles n'ont aucun effet sur le salut des morts. Seules l'Eucharistie, la prière et l'aumône aident au repos *in pace* des défunts.

"Quant aux soins de la sépulture du corps, quels qu'ils soient, ils ne sont d'aucun secours pour le salut; mais c'est un devoir d'humanité, fondé sur ce sentiment en vertu duquel personne ne hait sa propre chair. Aussi doit-on, autant qu'on le peut, prendre ce soin de la chair de nos semblables lorsqu'ils l'ont délaissée".

Dans le Sermon 172, Augustin recourt aux Écritures pour justifier la pietas pro mortuis dans les funérailles : *"Chacun peut, selon ses moyens, faire des funérailles et construire des tombeaux : l'Écriture met cela au nombre des bonnes œuvres ; elle loue, elle exalte non seulement ceux qui ont rendu ces devoirs aux patriarches, aux autres saints et aux autres hommes indistinctement, mais encore ceux qui ont honoré de cette manière le corps sacré du Seigneur : c'est pour les vivants un dernier devoir envers les morts et un allègement à leur propre douleur"* (Serm. 172).

"Quant à ensevelir les corps auprès des mémoires ou monuments des martyrs, je ne vois pas, pour moi, que les défunts puissent en retirer d'autre secours que celui de la pieuse affection qui les recommande au patronage des martyrs, et qui, à cette occasion, supplie pour eux avec plus de ferveur".

Dans un autre sermon prononcé le 6 mai 397, Augustin fait allusion à la place des martyrs dans la liturgie eucharistique de l'Église et à la prière des autres morts : *"Ne vous étonnez donc pas de ceci, mes frères. Savez-vous à quel moment les martyrs sont nommés ? L'Église ne prie pas pour eux. Mais c'est avec raison que l'Église prie pour les autres défunts, endormis ; elle ne prie pas pour les martyrs, mais elle se recommande plutôt à leurs prières. Ils ont combattu contre le péché jusqu'au sang. Ils ont accompli ce qui est écrit : « Lutte pour la vérité jusqu'à la mort »"* (Serm. 284).

"Telle est la réponse qu'il a été en mon pouvoir de faire à la question que vous avez cru devoir me poser. Si elle a été plus longue qu'il ne convient, pardonnez-le-moi; j'en ai ainsi agi parce que j'étais heureux de causer plus longtemps avec vous".

Il est intéressant de noter que les sources littéraires et archéologiques attestent que les chrétiens de son époque, comme ceux des siècles suivants, ne partageaient pas forcément la conception de l'évêque d'Hippone (voir aussi le cas de repas funéraires à Carthage).

Nous comprenons alors les raisons qui ont poussé Augustin à commencer son traité par démontrer l'inutilité de la sépulture pour le défunt, même si, pour les vivants, il en admet la charge affective, sentimentale - et aussi religieuse puisque la *cura mortuorum* est un acte de foi en la

promesse divine de sauver les corps. Ainsi conscient de la déviation doctrinale du peuple et se remettant souvent à l'autorité biblique, l'évêque d'Hippone dépeint longuement les cadavres insensibles, la quiétude des âmes dans un monde étranger à celui des tombes, la béatitude des martyrs aux corps dépecés. En effet, il oppose dans ce traité "l'opinion populaire" aux "écrits sacrés de notre religion" (De cura, 3), le "sentiment humain envers sa propre chair" au dogme "secundum Evangelium" (De cura, 9).

Enfin, nous notons que ce phénomène de masse n'a, en dehors de la question de Paulin à Augustin, jamais suscité l'intérêt ou la curiosité des Pères de l'Eglise : paradoxalement aucun traité, hormis le *De cura*, n'a été consacré à cette pratique qui soulevait pourtant quelques problèmes doctrinaux et disciplinaires. Il apparaît que le dogme de la communion des saints - largement reçu dès le IV^e siècle - n'a pas exclu, dans la croyance populaire, la confiance dans l'efficacité des sépultures ad sanctos. Cependant nous ne pouvons pas nier que les divers sujets qu'Augustin aborde sur le thème de la mort dans ce traité: les funérailles chrétiennes, les banquets funéraires, la place des martyrs dans la prière privée et liturgique de l'Église, et le culte de leurs reliques, témoignent d'une célébration privée et publique organisée et ritualisée de la mort chez les chrétiens et dans l'Église.

Voici les thèmes traité par saint Augustin:

1. *Est-il utile à un mort d'être enseveli auprès du tombeau d'un martyr?*
2. *De quelle utilité sont les honneurs de la sépulture. Le défaut de sépulture ne nuit pas aux morts chrétiens.*
3. *Pourquoi le soin des funérailles et de la sépulture est louable.*
4. *Le lieu de la sépulture d'un mort ne lui est pas utile par lui-même, mais parce qu'il excite à prier pour le défunt.*
5. *Dans quelle mesure le lieu de la sépulture est utile aux morts.*
6. *Corps de martyrs brûlés, et leurs cendres jetées dans le Rhône.*
7. *Le soin de la sépulture vient du sentiment d'affection que l'homme éprouve pour son propre corps.*
8. *Les martyrs ont dédaigné le soin de leur sépulture.*
9. *Pourquoi l'écriture loue les soins donnés aux morts.*
10. *Des apparitions de morts qui demandent la sépulture.*
11. *Un père mort apparaît à son fils. Augustin apparaît en songe au rhéteur Euloge, et lui explique un passage de Cicéron.*
12. *Visions des frénétiques. Vision de Courma le curial.*
13. *Les âmes des morts n'interviennent pas dans les affaires des vivants.*
14. *Objection.*
15. *Comment les morts peuvent savoir ce qui se passe ici-bas.*
16. *Comment les martyrs viennent à notre secours.*
17. *Le moine Jean.*
18. *Conclusion*

P. Silvio MORENO, ive
Association archéologique
de la Méditerranée Antique

Sources bibliographiques

Delehaye, H. 1933 (2019). Les origines du culte des martyrs, Paris.

Duval, Y et Picard, J.-Ch. (ed.) 1986. L'inhumation privilégiée du IV^e au VIII^e s. en Occident, Actes du colloque tenu à Créteil les 16-18 mars 1984, Paris.

Duval, Y. 1988. Après des saints corps et âme: l'inhumation "ad sanctos" dans la chrétienté d'Orient et d'Occident du III^e au VII^e siècle, Paris.

Moreno, S. 2020. Saint Augustin et les basiliques chrétiennes de Carthage, Tunis.

Rose, P. 2013. A Commentary on Augustine's De Cura Pro Mortuis Gerenda: Rhetoric in Practice, Amsterdam.

Zangre, J. 2016. Les rites funéraires dans l'Afrique du Nord chrétienne du 3^e au 5^e siècle : à la lumière des œuvres de Tertullien, Cyprien, Lactance et Augustin. Thèse Université de Strasbourg

Basilique et tombe de Saint Félix à Nole (Italie)

Basilique funéraire et sépulture ad sanctos de la Rue de Malaval, Marseille (France)

Basilique de Sainte Salsa et nécropole ad sanctos de Tipasa (Algérie)